

Infecção cervical e anal pelo HPV em mulheres vivendo com HIV/AIDS: uma série de casos

Cervical and anal HPV infection in women living with HIV/AIDS: a series of cases

Juliana Lemes dos Santos¹, Vanessa Laís Diefenthaler², Sara Galert Sperling³, Tatiana Mugnol⁴,
Angela Garlet⁵, Thais da Rocha Boeira⁶, Jonas Michel Wolf⁷, Vagner Ricardo Lunge⁸, Paulo Ricardo Moreira⁹,
Janaina Coser¹⁰, Janice de Fátima Pavan Zanella¹¹

RESUMO

Introdução: Mulheres que vivem com o vírus da imunodeficiência humana (MVHIV) possuem risco aumentado de coinfeção pelo papilomavírus humano (HPV). A infecção persistente pelo HPV nos órgãos genitais de MVHIV pode resultar em câncer cervical e/ou anal. O objetivo deste estudo foi determinar a frequência da infecção por HPV cervical e anal em MVHIV e estabelecer relações epidemiológicas com os genótipos virais e dados clínicos e sociodemográficos. **Métodos:** Vinte e três mulheres foram avaliadas. Amostras do colo do útero e do ânus foram coletadas e analisadas por citologia convencional e para detecção do tipo do HPV pela técnica de *nested*-PCR e sequenciamento. **Resultados:** O HPV foi detectado em 39,1% das amostras do colo uterino e 47,8% do ânus. Dez tipos de HPV foram identificados, sendo cinco de alto risco e cinco de baixo risco para câncer. O HPV 11 foi o mais prevalente em todas as amostras analisadas. A detecção do HPV foi associada com situação conjugal, níveis linfócitos TCD4+, carga do HIV, citologias cervical e anal anormais. Anormalidade cervical e anal foi observada em 43,5% e 17,4% das mulheres, respectivamente, sendo o genótipo 11 o mais encontrado nesses casos. **Conclusão:** Tipos de HPV de alto e baixo risco para câncer foram identificados nas amostras. Os resultados destacam a importância da triagem citológica e molecular em MVHIV, mesmo em casos com tipos de HPV de baixo risco.

UNITERMOS: Infecções por papilomavírus, Infecções por HIV, Papanicolau, Neoplasias do colo do útero, Neoplasias do ânus.

ABSTRACT

Introduction: Women living with HIV (WLHIV) have an increased risk of co-infection with human papillomavirus (HPV). Persistent HPV infection in the genital organs of WLHIV may result in cervical and/or anal cancer. The objective of this study was to determine the frequency of cervical and anal HPV infection in WLHIV and establish epidemiological relationships with viral genotypes and clinical and sociodemographic data. **Methods:** Twenty-three women were evaluated. Cervical and anal samples were collected and analyzed using conventional cytology. HPV type was determined by nested polymerase chain reaction and sequencing. **Results:** HPV was detected in 39.1% and 47.8% of cervical and anal samples, respectively. Ten types of HPV were identified, of which 5 had high (16, 35, 45, 53, and 56) and 5 had low (11, 44, 61, 70, and 84) oncogenic risk. HPV-11 was the prevalent type among analyzed samples. HPV detection was associated

¹ Bacharel em Biomedicina (UNICRUZ)

² Biomédica e Mestre em Atenção Integral à Saúde (Unicruz/Unijuí)

³ Enfermeira e Mestre em Atenção Integral à Saúde (UNICRUZ/UNIJUÍ)

⁴ Docente do curso de Biomedicina (UNICRUZ) e Mestre em Atenção Integral à Saúde (UNICRUZ/UNIJUÍ)

⁵ Enfermeira e Pós-Graduada (Lato Sensu) em Ciências da Saúde com Área de Concentração em Saúde Pública (UNC)

⁶ Doutora em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde (Universidade Luterana do Brasil)

⁷ Doutor em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde e Analista de dados médicos do Hospital Moinhos de Vento

⁸ Doutor em Genética e Biologia Molecular (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Professor (Universidade Luterana do Brasil)

⁹ Doutor em Nefrologia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Professor Titular (Universidade de Cruz Alta) e Professor Permanente (Mestrado em Atenção Integral à Saúde – Unicruz/Unijuí)

¹⁰ Doutora em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde (Universidade Luterana do Brasil) e Professora Titular (Universidade de Cruz Alta)

¹¹ Doutora em Biotecnologia pela Universidade de Caxias do Sul, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Atenção Integral à Saúde (Unicruz/Unijuí) e Professora do curso de Biomedicina (Universidade de Cruz Alta)

with marital status, CD4+ T lymphocyte count, HIV burden, and abnormal cervical and anal cytology. Cervical and anal abnormalities were observed in 43.5% and 17.4% of women, respectively, with genotype 11 being the most common in these cases. **Conclusions:** High- and low-oncogenic risk HPV were identified in the samples. The results highlight the importance of cytological and molecular screening in WLVHIV, even in cases of low-risk HPV types.

KEYWORDS: Papillomavirus infections, HIV infections, Papanicolaou test, uterine cervical neoplasms, anus neoplasms

INTRODUÇÃO

Mulheres vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (MVHIV, *human immunodeficiency virus*) possuem risco aumentado de coinfeção pelo papilomavírus humano (HPV, *human papillomavirus*) (1,2). Estima-se que as MVHIV possuem um risco de 5 a 14 vezes maior de desenvolver câncer cervical (CC) ou anal (CA), quando comparadas a mulheres sem HIV (3,4). A imunodepressão causada pelo HIV favorece a persistência do HPV e a progressão para CC e CA (5).

O advento da terapia antirretroviral (TARV) diminuiu a incidência cumulativa de tipos de câncer causados pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome), porém parece não influenciar aqueles relacionados ao HPV, como o CC e CA (6,7). A incidência do CC é de aproximadamente 26/100.000 e do CA de 11/100.000 casos nas MVHIV (8,9). Medidas preventivas, como a vacinação contra o HPV e o rastreamento de lesões precursoras de CC pelo exame citológico, são necessárias, conforme destaca a literatura médica (1,10). Ainda não há consenso científico sobre o rastreamento do CA, mas a mesma abordagem adotada para o CC pode ser utilizada para o CA (11).

No Brasil, os exames citológicos de amostras do colo de útero e do ânus são recomendados para as MVHIV. A análise de amostras de colo de útero (rastreamento cervical) deve ser realizada anualmente quando a paciente apresenta um padrão imunológico satisfatório (linfócitos TCD4+ acima de 200 células/mm³) e semestral quando em imunodepressão (linfócitos TCD4+ abaixo de 200 células/mm³) (12,13). Além disso, o rastreamento em amostras de ânus deve ser realizado anualmente por mulheres que possuem relação receptiva anal, com histórico de detecção de HPV e resultados de histologia vulvar e/ou cervical anormal (12).

O objetivo do presente estudo foi comparar a ocorrência da infecção pelo HPV (e principais genótipos virais) com os dados citológicos de amostras de colo de útero e de ânus de MVHIV. Os dados foram, também, correlacionados com aspectos clínicos e sociodemográficos das pacientes.

MÉTODOS

Pacientes e local do estudo

Foram selecionadas, por conveniência, 23 MVHIV atendidas em um Serviço de Assistência Especializada em

DST/HIV/AIDS (SAE) do sul do Brasil, recrutadas para o estudo em um período de 12 meses, compreendido entre outubro de 2016 e setembro de 2017. Foram excluídas as mulheres faltosas, menores de 18 anos, indígenas e gestantes. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Cruz Alta (Parecer n° 1.654.588), e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Coleta dos dados e de amostras

Os dados clínicos (ano do diagnóstico do HIV, contagem de linfócitos TCD4+, carga viral do HIV, uso de terapia antirretroviral, ano do último exame citológico cervical realizado, histórico de relação anal, histórico de vacinação contra o HPV, resultado do exame citológico e teste HPV cervical e anal) e sociodemográficos (idade, escolaridade e situação conjugal) das pacientes foram obtidos a partir da “Requisição do exame citopatológico para o colo do útero”, disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (13), e prontuários do SAE.

As amostras citológicas foram coletadas do colo do útero e do canal anal. A coleta cervical foi feita por raspagem da mucosa ecto e endocervical, com espátula de madeira tipo Ayre e escova *cytobrush*, respectivamente (14). A coleta anal foi efetuada com escova *cytobrush* (15). O material obtido foi separado em duas alíquotas: (1) a primeira foi espalhada em lâminas de vidro identificadas e fixadas com solução própria para o exame citológico; (2) a segunda foi colocada em solução tampão para conservação do DNA e mantida a -20°C até a realização da detecção e genotipagem do HPV.

Procedimentos laboratoriais

O exame citológico foi realizado pelo método convencional, sendo escrutinado em microscópio óptico por dois observadores. Amostras com alguma anormalidade foram submetidas à análise por um terceiro observador. Os resultados foram classificados e categorizados de acordo com a nomenclatura do Sistema de Bethesda (2015) (16). Esse sistema classifica os resultados conforme ausência ou presença de lesão intraepitelial/malignidade. Amostras sem a presença de células anormais são determinadas como Negativo para lesão intraepitelial ou malignidade (NILM), enquanto que, quando presentes, são classificadas em: (1) células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US);

(2) lesão intraepitelial escamosa de baixo grau (LSIL); (3) células escamosas atípicas, não é possível excluir uma HSIL (ASC-H); (4) lesão intraepitelial escamosa de alto grau (HSIL) e (5) lesão intraepitelial escamosa de grau indeterminado (SIL grau indeterminado).

A detecção molecular do HPV consistiu em extração do DNA pelo método de adsorção em sílica (17) e realização de duas ampliações consecutivas pela técnica de PCR (*nested-PCR*) e sequenciamento do gene L1 (18). As sequências de nucleotídeos do gene L1 foram obtidas pelo software *Data Collection v1.0.1* (Applied Biosystems Inc., Norwalk, CT, USA), e os eletroferogramas analisados com o *Sequencing Analysis v.5.3.1*. (Applied Biosystems Inc., Norwalk, CT, USA) e editados no *SeqMan* (DNASar, Madison, WI, EUA). As sequências de DNAs dos HPVs foram alinhadas pelo método MAFFT, e uma filogenia foi gerada pelo software Geneious 9.1.2 (Biomatters, Inc., Newark, NJ, USA). O método de *neighbor-joining* foi utilizado para reconstruir a filogenia juntamente com dados do Genbank de diferentes tipos de HPV (NCBI Genbank: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/>). As distâncias genéticas foram calculadas usando o modelo de substituição de nucleotídeos *General Time Reversible* (GTR+I+G), estimado usando *jModeltestv.2.1.4*. Foram feitas análises de *bootstraps* com 1000 repetições para testar a confiabilidade das formações dos clados. Os tipos virais foram determinados conforme a topologia da árvore filogenética e classificados em alto ou baixo risco, como descrito previamente (19,20).

Análises estatísticas

As análises estatísticas foram conduzidas pelo software SPSS (versão 23.0, Chicago, IL). Possíveis associações entre a presença da infecção por HPV e as variáveis sociodemográficas e clínicas foram determinadas com o teste qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, conforme apropriado. Todos os testes estatísticos empregados foram bilaterais, e valores de *p* <0,05 foram considerados significativos.

RESULTADOS

Inicialmente, foram analisados os dados sociodemográficos e clínicos gerais das MVHIVs participantes do estudo. A média de idade foi de 39,4 anos, variando de 21 a 61 anos (± 8,7 anos). A maioria relatou possuir ensino fundamental completo ou menos (73,9%), ser casada/união estável (52,2%), praticar relação sexual anal (73,9%). Ainda, a maioria possuía diagnóstico para o HIV há menos de 10 anos (91,3%). Quanto aos aspectos clínicos, a maioria apresentou contagem de linfócitos TCD4+ ≥ 350 céls/mm³ (69,6%), carga do HIV maior que 40 cópias/ml e fazia uso da terapia antirretroviral (60,9%). Quanto ao último exame citológico realizado,

43,5% das MVHIV relataram não ter feito o exame há mais de um ano (Tabela 1).

Treze (56,5%) mulheres apresentaram infecção pelo HPV, sendo sete (53,8%) com infecções cervical e anal concomitantes. Alterações citológicas foram observadas em onze amostras, sendo sete (63,6%) nas de cérvix uterino e quatro (36,4%) nas de ânus. Todas as infecções foram classificadas como simples (presença de apenas um tipo de HPV). Genótipos de alto risco oncogênico foram identificados em duas (18,2%) amostras cervicais e anais, respectivamente. Alterações citológicas foram observadas em 10 (43,5%) e 4 (17,4%) MVHIV com HPV no exame cervical e anal, respectivamente. Todas as quatro MVHIV com citologia anal anormal também apresentaram alteração cervical. Com relação à classificação citológica, ASC-US predominou nas amostras cervicais e anais (13,1% cada). Na citologia cervical, o segundo tipo de anormalidade mais frequente foi ASC-H, HSIL e SIL grau indeterminado (4,3% cada). No entanto, na avaliação das amostras anais, o segundo tipo mais frequente foi LSIL (4,3%).

Figura 1 - Filogenia gerada a partir da avaliação do gene L1, demonstrando a classificação do HPV em diferentes tipos. As sequências avaliadas neste estudo estão representadas pelo número de identificação das amostras, seguida das siglas de identificação das pacientes avaliadas. As sequências de referências obtidas no GenBank estão demonstradas pelas informações dos tipos de HPV, seguidas pelos números de acessos. Os números em cada clado correspondem aos valores de *bootstraps* obtidos com 1000 réplicas. A barra de escala indica as distâncias de nucleotídeos entre as sequências.

Tabela 1. Características das MVHIV de acordo com a presença da infecção por HPV cervical e anal

Variáveis	HPV CERVICAL			HPV ANAL			Total
	Presente n=9	Ausente n=14	p-valor	Presente n=11	Ausente n=12	p-valor	MVHIV n=23
	n (%)	n (%)		n (%)	n (%)		n (%)
IDADE			0,340 ^b			0,640 ^b	
< 30 anos	3 (13)	2 (8,7)		3 (13)	2 (8,7)		5 (21,7)
≥ 30 anos	6 (26,1)	12 (52,2)		8 (34,8)	10 (43,5)		18 (78,3)
ESCOLARIDADE*			0,115 ^b			>0,999 ^b	
≤ Fundamental Completo	8 (34,8)	9 (39,1)		9 (39,1)	8 (34,8)		17 (73,9)
≥ Médio Completo	0 (0)	5 (21,7)		2 (8,7)	3 (13,0)		5 (21,7)
SITUAÇÃO CONJUGAL*			0,040^a			0,266 ^a	
Solteira	4 (17,4) ^c	0 (0)		3 (13)	1 (4,3)		4 (17,4)
Casada	4 (17,4)	8 (34,8)		4 (17,4)	4 (17,4)		12 (52,2)
Divorciada	0 (0)	2 (8,7)		2 (8,7)	0 (0)		2 (8,7)
Viúva	1 (4,3)	0 (0)		1 (4,3)	0 (0)		1 (4,3)
RELAÇÃO ANAL*			0,619 ^b			>0,999 ^b	
Sim	8 (34,8)	9 (39,1)		9 (39,1)	8 (34,8)		17 (73,9)
Não	1 (4,3)	3 (13,0)		2 (8,7)	2 (8,7)		4 (17,4)
DIAGNÓSTICO HIV			>0,999 ^b			>0,999 ^b	
≤ 10 ANOS	8 (34,8)	13 (56,5)		10 (43,5)	11 (47,8)		21 (91,3)
> 10 ANOS	1 (4,3)	1 (4,3)		1 (4,3)	1 (4,3)		2 (8,7)
LINFÓCITOS TCD4+1*			0,018^b			0,005^b	
< 350 céls/mm ³	5 (21,7)	1 (4,3)		6 (26,1)	0 (0)		6 (26,1)
≥ 350 céls/mm ³	3 (13)	13 (56,5)		5 (21,7)	11 (47,8)		16 (69,6)
CARGA VIRAL HIV1*			0,007^b			0,036^b	
≤ 40 cópias/ml	6 (26,1)	3 (13,0)		7 (30,4)	3 (13)		9 (39,1)
> 40 cópias/ml	2 (8,7)	11 (47,8)		4 (17,4)	9 (39,1)		13 (56,5)
TARV2*			0,083 ^b			0,467 ^b	
Uso regular	3 (13,0)	11 (47,8)		6 (26,1)	8 (34,8)		14 (60,9)
Sem uso	4 (17,4)	3 (13,0)		3 (13)	4 (17,4)		7 (30,4)
CP CERVICAL			0,013^b			0,024^b	
NILM	2 (8,7)	11 (47,8)		4 (17,4)	9 (39,1)		13 (56,5)
Anormal	7 (30,4)	3 (13,0)		7 (30,4)	3 (13)		10 (43,5)
CP ANAL			0,023^a			0,461 ^a	
NILM	2 (8,7)	6 (26,1)		3 (13,0)	5 (21,7)		8 (34,8)
Anormal	4 (17,4) ^d	0 (0)		3 (13,0)	1 (4,3)		4 (17,4)
Insatisfatório	3 (13,0)	8 (34,8)		5 (21,7)	6 (26,1)		11 (47,8)
ÚLTIMO CP CERVICAL³			0,525 ^a			0,427 ^a	
≤ 1 ano	4 (17,4)	6 (26,1)		4 (17,4)	7 (30,4)		11 (47,8)
> 1 ano	4 (17,4)	6 (26,1)		5 (21,7)	5 (21,7)		10 (43,5)
Primeiro exame	1 (4,3)	0 (0)		1 (4,3)	0 (0)		1 (4,3)
Não sabe	0 (0)	1 (4,3)		1 (4,3)	0 (0)		1 (4,3)

TARV: terapia antirretroviral; CP: citopatológico; NILM: negativo para lesão intraepitelial ou malignidade

¹ Compreende o resultado do último exame realizado. Valor de referência: linfócitos TCD4+ >350 céls/mm³ e carga viral <40 cópias/ml

² Uso da terapia no momento da coleta das amostras

³ Último exame de citologia cervical realizado

^a O valor analisado não coincide com o valor total, devido a dados incompletos de algumas participantes

^b Teste Qui-Quadrado de Pearson

^c Teste exato de Fisher

Figura 2 - Distribuição dos tipos de HPV de acordo com o resultado citológico cervical e anal
 NILM: negativo para lesão intraepitelial ou malignidade
 ASC-US: células escamosas atípicas de significado indeterminado
 LSIL: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau
 ASC-H: células escamosas atípicas, não é possível excluir uma HSIL
 HSIL: lesão intraepitelial escamosa de alto grau
 Tipos de baixo risco oncogênico= HPV 11, 44, 61
 Tipos de alto risco oncogênico= HPV 35, 45, 70

Foram detectadas associações significativas entre a presença de HPV cervical nas mulheres que informaram ser solteiras ($p = 0,040$), que apresentavam contagem de linfócitos TCD4+ maior ou igual a 350 céls/mm³ ($p = 0,018$); carga viral maior de 40 cópias/ml ($p = 0,007$); citologia cervical e anal anormal ($p = 0,013$; $p = 0,023$, respectivamente). Adicionalmente, foram observadas associações significativas entre a presença de HPV anal com a contagem de linfócitos TCD4+ maior ou igual a 350 céls/mm³ ($p = 0,005$) e carga viral maior de 40 cópias/ml ($p = 0,036$). A presença concomitante de HPV cervical e HPV anal foi observada em 7 MVHIV (30,4%), e esta associação foi significativa ($p = 0,036$) (Tabela 1).

A Figura 1 demonstra a filogenia utilizada para a classificação dos tipos de HPV, e a Figura 2 representa a distribuição dos tipos de HPV de acordo com o resultado citológico. Dez tipos de HPV foram identificados, sendo cinco de alto risco oncogênico (16,35,45,53,56) e cinco de baixo risco (11,44,61,70,84). O tipo 11 predominou nas anormalidades cervicais (LSIL e HSIL, um caso cada) e anais (dois casos de ASC-US e um caso de LSIL).

DISCUSSÃO

O presente estudo demonstra uma prevalência maior de infecção anal por HPV (47,8%) do que infecção cervical (39,1%). Esses achados são semelhantes aos encontrados por Palefsky (2001), o qual verificou uma prevalência de infecção por HPV de 43% e 24%, respectivamente (7). Semelhanças histológicas entre o colo do útero e o ânus, como a presença da zona de transformação celular, favorecem a infecção e o desenvolvimento de anormalidades causadas pelo HPV (21,22).

Outro importante achado foi a infecção concomitante pelo HPV cervical e anal, detectada em 30,4% das MVHIV. Sugere-se que o ânus possa ser um reservatório para o HPV (23); contudo, ainda não há comprovação, já que o vírus pode ser transmitido na região anogenital via sexual, autoinoculação ou por contato (24).

Quanto à análise citológica, observamos que 43,5% das MVHIV apresentavam anormalidade cervical. Esta taxa é superior à verificada anteriormente no mesmo SAE, que foi de 42,3% (25), e também é maior que a prevalência média relatada em MVHIV residentes em outras regiões do

Brasil, que é de 25% (6). Essa maior prevalência pode estar atribuída pelo fato de que aproximadamente metade das mulheres do estudo (43,5%) ter realizado o exame citológico há mais de um ano. Isso pode favorecer a persistência e evolução das lesões, que, nesse grupo de risco, costuma ser mais rápida (5,7).

A frequência de alterações na citologia anal foi de 17,4%, semelhante à relatada em estudo anterior realizado no Rio Grande do Sul, com 14,1% (26), e inferior à frequência em MVHIV no Rio de Janeiro (3), com 31%. A presença de HPV cervical também demonstrou associação com anormalidade na citologia anal, provavelmente porque essas mulheres também apresentaram alterações cervicais relacionadas ao HPV. Esses dados são importantes para reforçar as recomendações do “Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em adultos” (12), o qual indica a citologia cervical e anal para rastreamento de neoplasias nesse grupo de risco.

Quanto à distribuição dos tipos de HPV conforme as classificações citológicas, identificamos, nas amostras anais, uma diversidade viral maior em comparação às amostras cervicais. Na citologia cervical, o HPV 11 foi relacionado a um caso de LSIL e um caso de HSIL; o HPV 61 foi relacionado a um caso de ASC-US; HPV 35 com um caso de ASC-H, e HPV 70 com um caso de HSIL. Já na citologia anal, apenas o HPV 11 foi identificado em dois casos de ASC-US e um de LSIL. Embora o HPV 11 seja classificado como de baixo risco oncogênico, sua presença em lesão de alto grau pode estar relacionada a fatores imunes (27) e mutações genéticas do vírus (28) que favorecem a persistência e progressão da infecção. Nesse sentido, tipos de baixo risco oncogênico, como o 6 e o 11, causam até 90% das verrugas anogenitais que podem evoluir para lesões citológicas mais graves devido à progressão da infecção (27). Além disso, há um crescente número de evidências que implicam uma associação da infecção pelo HPV de baixo risco com um risco aumentado de câncer, entre indivíduos com histórico de verrugas anogenitais (24,26,27). Neste aspecto, foi sugerido um possível papel deste processo na predisposição de coinfeções com outros micro-organismos (26,27). No entanto, em dois casos de ASC-US cervical, não observamos a presença de HPV. De acordo com o Sistema Bethesda (2015), a classificação de ASC (incluindo ASC-US) pode estar relacionada a modificações celulares não provocadas pelo HPV e demais condições não neoplásicas como inflamação, dessecação da amostra, entre outros artefatos (16).

Além disso, é importante conhecer os fatores associados à infecção pelo HPV em MVHIV. Curiosamente, mesmo considerando uma amostragem limitada, a presença de HPV cervical e anal foi associada à contagem de linfócitos TCD4+ maior ou igual a 350 céls/mm (3), diferentemente de outros estudos abordados em uma revisão sistemática, os quais relataram contagens menores de TCD4+ associadas à presença do vírus (9). Por outro lado, a presença do HPV cervical e anal foi associada à carga viral do HIV

maior de 40 cópias/mL. Nas MVHIV, a carga viral não é um fator independente no desenvolvimento de uma anormalidade anogenital, mas influenciam na infecção, na persistência e no desenvolvimento do potencial oncogênico do HPV, podendo interferir mais na imunidade local do que as contagens do TCD4+ (29). Observamos em nosso estudo que as mulheres solteiras tiveram associação com a presença de HPV cervical. HIV e HPV compartilham a via sexual como principal meio de transmissão, e fatores de risco como múltiplos parceiros sexuais aumentam o risco de coinfeção desses vírus (30).

Cabe destacar que MVHIV com carga viral do HIV controlada e em uso regular da terapia antirretroviral possuem menor risco de apresentarem uma SIL e maior taxa de regressão de SIL já estabelecida. Isso demonstra que o controle da infecção pelo HIV, o acompanhamento clínico e o seguimento das recomendações de rastreamento citológico cervical têm impacto positivo nesse grupo de risco, quanto à redução da prevalência das lesões precursoras do câncer cervical (31). Da mesma forma, estudos futuros podem demonstrar este benefício para a redução do câncer anal.

A vacina quadrivalente para o HPV, atualmente disponibilizada às pessoas vivendo com HIV/AIDS (12), contempla o tipo mais encontrado no presente estudo (HPV 11), que também esteve relacionado à maioria das anormalidades cervicais e anais. Porém, os demais tipos virais não estão contemplados na vacina. Neste sentido, ratifica-se o rastreamento citológico cervical e anal como método de prevenção secundária das alterações relacionadas ao HPV.

Uma limitação do nosso estudo foi o tamanho amostral reduzido, porém, este se aproxima do número avaliado em outros estudos (32-36). Também, obtivemos algumas amostras insatisfatórias na citologia anal (47,8%); isso pode ter ocorrido devido à pouca familiarização dos coletadores com esse exame. Sendo assim, é importante o treinamento dos profissionais que realizam a coleta do exame, bem como o controle de qualidade rigoroso dessas amostras.

Por fim, nossos achados demonstram que a presença de tipos de HPV distintos foi detectada na mucosa cervical e anal. Além disso, a infecção pelo HPV demonstrou-se associada à presença de anormalidades cervicais e anais. Isso sugere que os dois sítios podem ser suscetíveis ao desenvolvimento de lesões HPV dependentes. Com isso, ressalta-se a importância da utilização do exame citológico como método de rastreamento das lesões precursoras do câncer cervical e anal, nesse grupo de risco.

REFERÊNCIAS

- Poljak M, Sterbenc A, Lunar MM. Prevention of human papillomavirus (HPV) - related tumors in people living with human immunodeficiency virus (HIV). *Expert Rev Anti Infect Ther*. 2017. doi: 10.1080/14787210.2017.1392854.
- Roberts JR, Siekas LL, Kaz AM. Anal intraepithelial neoplasia: A review of diagnosis and management. *World J Gastrointest Oncol*. 2017; 9(2): 50-61.

3. Cambou MC, Luz PM, Lake JE, et al. Anal Human Papillomavirus (HPV) Prevalences and Factors Associated with Abnormal Anal Cytology in HIV-Infected Women in an Urban Cohort from Rio de Janeiro, Brazil. *AIDS Patient Care STDs*. 2015; 29(1): 1-9.
4. Sananpanichkul P, Pittyanont S, Yuthavisuthi P, et al. Anal Papanicolaou Smear in Women with Abnormal Cytology: a Thai Hospital Experience. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2015; 16(3): 1289-1293.
5. Brickman C, Palefsky JM. Human Papillomavirus in the HIV-Infected Host: Epidemiology and Pathogenesis in the Antiretroviral Era. *Curr HIV/AIDS Rep*. 2015; 12:6-15.
6. Freitas BC, Suehiro TT, Consolaro MEL, Silva VRS. HPV Infection and Cervical Abnormalities in HIV Positive Women in Different Regions of Brazil, a Middle-Income Country. *Asian Pac J Cancer Prev*. 2015; 16 (18), 8085-8091.
7. Palefsky JM, Holly EA, Ralston ML, et al. Prevalence and risk factors for anal human papillomavirus infection in human immunodeficiency virus (HIV)-positive and high-risk HIV-negative women. *J Infect Dis*. 2001; 183:383-391.
8. Gonçalves PH, Montezuma-Ruscab JM, Yarchoana R, Uldricka TS. Cancer prevention in HIV-infected populations. *Semin Oncol*. 2016; 43: 173-188.
9. Stier EA, Sebring MC, Mendez AE, Ba FS, Trimble DD, Chiao EY. Prevalence of anal human papillomavirus infection and anal HPV-related disorders in women: a systematic review. *Am J Obstet Gynecol*. 2015: 1-32.
10. Goedert JJ, H. Hosgood D, Biggar RJ, Strickler HD, Rabkin CS. Screening for Cancer in Persons Living with HIV Infection. *Trends Cancer*. 2016; 2(8): 416-428. doi:10.1016/j.trecan.2016.06.007.
11. Leeds IL, Fang SH. Anal cancer and intraepithelial neoplasia screening: A review. *World J Gastrointest Surg*. 2016; 8(1): 41-51.
12. Brasil, Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos*. Brasília: 2015.
13. Brasil, Instituto Nacional do Câncer. *Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero - atualização 2016*. Rio de Janeiro: INCA, 2016.
14. Brasil, Ministério da Saúde. *Controle dos cânceres do colo do útero e da mama*. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica - 2.ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
15. Darragh TM, Tokugawa D, Castle PE, et al. Inter-Rater Agreement of Anal Cytology. *Cancer Cytopathol*. 2013; 121(2): 72-78.
16. Nayar, R, Wilbur DC. *The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology*. 3ed. Estados Unidos: Springer; 2015. doi: 10.1007/978-3-319-11074-5.
17. Boom R, Sol CJA, Salimans MMM et al. Rapid and simple method for purification of nucleic acids. *J Clin Microbiol*. 1990; 28(3): 495-503.
18. Coser J, Boeira TR, Simon D, et al. Prevalence and genotypic diversity of cervical human papillomavirus infection among women from an urban center in Brazil. *Genet Mol Res*. 2013; 12(4): 4276-4285.
19. Villiers EM, Fauquet B, Broker TR et al. Classification of papillomaviruses. *Virology*. 2004; 324(1): 17-27.
20. Villiers EM. Cross-roads in the classification of papillomaviruses. *Virology*. 2013; 445: 2-10.
21. Egawa N, Egawa K, Griffin H, Doorbar J. Human Papillomaviruses; Epithelial Tropisms, and the Development of Neoplasia. *Viruses*. 2015; 7: 3863-3890.
22. Burd EM. Human Papillomavirus Laboratory Testing: the Changing Paradigm. *Clin Microbiol Rev*. 2016; 29(2): 291-319.
23. Goeicman BJ, Firnhaber CS, Jong E et al. Prevalence of anal hpv and anal dysplasia in hiv-infected women from Johannesburg, South Africa. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2017; 5(3): 59-64.
24. Kost BP, Hofmann J, Stoellnberger S et al. Prevalence of human papillomavirus infection of the anal canal in women: A prospective analysis of high-risk populations. *Oncol Lett*. 2017; 13: 2495-2501.
25. Diefenthaler VL, Schaffer LS, Librelotto C et al. Alterações na Citologia Cervical em Mulheres Portadoras do HIV Atendidas em um Serviço de Assistência Especializada do Sul do Brasil. *Laes Haes*. 2013; 202: 80-92.
26. Chaves EBM, Folgierini H, Capp E, Corleta HVE. Prevalence of Abnormal Anal Cytology in Women Infected With HIV. *J Med Virol*. 2012; 84: 1335-1339.
27. Bennets LE, Wagner M, Giuliano AR, Palefsky JM et al. Associations of Anogenital Low-Risk Human Papillomavirus Infection With Cancer and Acquisition of HIV. *Sexual Trans Dis*. 2015; 42(10): 541-544.
28. Wang Y, Li X, Song S, et al. HPV11 E6 mutation by overexpression of APOBEC3A and effects of interferon- ω on APOBEC3s and HPV11 E6 expression in HPV11.HaCaT cells. *Virology*. 2017; 14:211. doi: 10.1186/s12985-017-0878-2.
29. Ghartey J, Kovacs A, Burk RD, et al. Genital tract HIV RNA levels and their associations with human papillomavirus infection and risk of cervical precancer. *J Acquir Immune Defic Syndr*. 2014; 66: 316-323.
30. Vaz LP, Saddi VA, Amaral WM, Manoel WJ. Epidemiologia da infecção pelo HPV em mulheres infectadas pelo HIV. *Femina*. 2011; 39(1): 35-40.
31. Aho I, Kivel P, Haukka J, Sutinen J, Heikinheimo O. Declining prevalence of cytological squamous intraepithelial lesions of the cervix among women living with well-controlled HIV - Most women living with HIV do not need annual PAP smear screening. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2017; 96:1330-1337.
32. Calore EE, Nadal SR, Manzione CR et al. Anal Cytology in Patients With AIDS. *Diagn Cytopathol*. 2009; 38(4): 260-263.
33. Calore EE, Giaccio CMS, Nadal SR. Prevalence of Anal Cytological Abnormalities in Women With Positive Cervical Cytology. *Diagn Cytopathol*. 2010; 39(5): 323-327.
34. Bisherwal K, Pandhi D, Singal A, Guleria K, Mishra K. Evaluation of cervical and anal intraepithelial neoplasia in women attending a sexually transmitted infection clinic. *Indian J Dermatol Venereol Leprol*. 2016; 82: 498-504.
35. Ciccarese G, Herzum A, Rebora A, Drago F. Prevalence of genital, oral, and anal HPV infection among STI patients in Italy. *J Med Virol*. DOI 10.1002/jmv.24746.
36. MacNeil CJ, Kong CS, Anglemeyer A, et al. Results of the Womens Self-Performed Anal Pap Trial in Human Immunodeficiency Virus-Infected Women. *Sexual Trans Dis*. 2016; 43(7): 433-435.

✉ Endereço para correspondência

Jonas Michel Wolf

Av. Farroupilha, São José, 8001
92.425-900 – Canoas/RS – Brasil
☎ (51) 3477-7000
✉ jonasmwolf@gmail.com

Recebido: 7/1/2020 – Aprovado: 3/5/2020